

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

9. Túr: Keń quyırqlı toǵay shımshıǵı (*Settia cetti* Temm.)
10. Túr: Baǵ toǵay shımshıǵı (*Acrocephalus dumetorum* B.)
11. Túr: Baǵ slavkası (*Sylvia borin* B.)
- Tuqımlas: Qamıs shımshıqlar (*Emberizidae*)
12. Túr: Baǵ sarıshımshıǵı (*Emberiza hortulana* L.)
- Tuqımlas: Ğarǵalar (*Corvidae*)
13. Túr: Hákke (*Pica pica* L.)
14. Túr: Uzaqsha (*Coloeus monedula* L.)
15. Túr: Qara ğarǵa (*Corvus frugilegus* L.)
16. Túr: Zoń ğarǵa (*Corvus corone* L.)
17. Túr: Ala ğarǵa (*Corvus cornix* L.)
- Topar: Kepter tárizliler (Columbiformes)
- Kishi topar: Kepterler (*Columbae*)
- Tuqımlas: Kepterler (*Columbedae*)
18. Túr: Saqıynalı qumırı (*Streptopelis decaocto* F.)
19. Túr: Kók kepter (*Columba livia* G.)
20. Túr: Kishi qumırı (*Streptopelia senegalensis* L.)

Izertlewlerimiz dawamında Qanlıkól, Qaraózek rayonları hám Nókis qalasındaǵı alma baǵlarında quslardıń 1 klass, 1 kishi klass, 1 úlken topar, 2 topar, 2 kishi topar, 8 tuqımlasqa tiyisli 20 túri dizimge alındı. Anıqlanǵan quslardıń ishinde eń kóbi ğarǵalar (*Corvidae*) tuqımlasına tiyisli (5 túr), eń azı qamıs shımshıqlar (*Emberizidae*) tiyisli (1 túr), tıqtıqlar (*Sylviidae*) hám kepterler (*Columbedae*) tuqımlasına tiyisli quslar (3 túr), al qalǵan torǵaylar (*Sturnidae*), qarlıǵashlar (*Hirundidae*), torǵaylar (*Alaudidae*), shımshıqlar (*Passeridae*) tuqımlalarına tiyisli quslar bolsa 2 túdi quradı.

Quslardı taksonomik birliklerge ajratıw salasında házirge shekem ulıwmalıq qabıl etilgen tábiyiy sistema joq. Sonday bolsada ilimpazlar kóbirek paydalanatuǵın Uotmor tárepien jaratılǵan sistema tiykarında túrler taksonomik birliklerge ajratıp shıǵıldı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi

1. Аметов М. Антропогенная трансформация фауны птиц Каракалпакстана.: Автореф. дис.... канд. биол. наук. - Ташкент. 1998. - 23 с.
2. Аметов Я.И. Қорақалпоғистон қушларининг биохилма-хиллиги ва уларни муҳофаза қилиш (фаунаси, экологияси, муҳофазаси). Автореф. дис.... докт. биол. наук. Тошкент, 2019. - 59 б.
3. Богданов О.П. Ўзбекистон ҳайвонлари. Тошкент, “Ўқитувчи” нашриёти, 1983. - Б. 15-42
4. Захидов Т.З., Мекленбурцев Р.Н. Природа и животный мир Средней Азии. Позвоночные животные. Т.1. - Ташкент, 1969. - 462 с.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

5. Мамбетжумаев А.М. Полный систематический список птиц Южного Приаралья. Неворобьиные – Нон-Пассериформес // Вестник ККО АН РУз. – Нукус, 1995. - №1. - С. 55-68.
6. Мекленбурцев Р.Н. Материалы по питанию некоторых птиц Средней Азии тр. ин-та зоол и паразитол. АН Уз ССР, Ташкент, 1956. - С. 103-163.
7. Новиков Г.А. Полевые исследования по экологии наземных позвоночных. - Москва, 1953. - 501 с.
8. Носков Г.А. и др. «Полевой воробей». Л.Издательство ЛГУ, 1981. -105 с.
9. Салихбаев Х.С., Богданов О.П. Фауна Узбекской ССР. Птицы. - Ташкент, 1961. Т.2. Ч.3. - 272 с.